

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ФАКТОРЫ РИСКА АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Ахмедова А.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В обзоре литературы проанализированы клинико-эпидемиологические, соматические, репродуктивные и социально-демографические факторы риска акушерских и перинатальных осложнений при первой беременности. Первая беременность рассматривается как самостоятельный маркер повышенного акушерского риска, поскольку сопровождается выраженной гормональной, иммунологической, гемодинамической и гемостазиологической перестройкой организма. В литературе подчёркивается высокая значимость преэклампсии, гестационной гипертензии, плацентарной дисфункции, задержки роста плода, преждевременных родов, анемии, инфекций мочевых путей и нарушений родовой деятельности у первобеременных женщин. Особое значение имеют крайние возрастные группы, ожирение, гестационный сахарный диабет, отягощённый репродуктивный анамнез и социальные детерминанты здоровья. Обоснована необходимость ранней стратификации риска, индивидуализированной профилактики и динамического антенатального наблюдения для снижения частоты материнских и перинатальных осложнений.

Ключевые слова: первая беременность, первородящие женщины, факторы риска, преэклампсия, плацентарная дисфункция, перинатальные исходы, профилактика.

RISK FACTORS FOR OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS IN FIRST PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)**Ahmedova A.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This literature review analyzes clinical, epidemiological, somatic, reproductive and socio-demographic risk factors for obstetric and perinatal complications in first pregnancy. First pregnancy is regarded as an independent marker of increased obstetric risk due to substantial hormonal, immunological, hemodynamic and hemostatic adaptation. Current evidence emphasizes the importance of preeclampsia, gestational hypertension, placental dysfunction, fetal growth restriction, preterm birth, anemia, urinary tract infections and labor abnormalities among primigravid women. Extreme maternal age, obesity, gestational diabetes mellitus, adverse reproductive history and social determinants of health are also important contributors. Early risk stratification, individualized prevention and dynamic antenatal surveillance are essential for reducing maternal and perinatal complications in this population.

Keywords: first pregnancy, primigravida, risk factors, preeclampsia, placental dysfunction, perinatal outcomes, prevention.

БИРИНЧИ ҲОМИЛАДОРЛИҚДА АКУШЕРЛИК ВА ПЕРИНАТАЛ АСОРАТЛАР ХАВФ ОМИЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Ахмедова А.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида биринчи ҳомиладорлик даврида акушерлик ва перинатал асоратлар ривожланишига олиб келувчи клиник, эпидемиологик, соматик ва репродуктив хавф омиллари таҳлил қилинди. Биринчи ҳомиладорлик организмнинг гормонал, иммунологик, гемодинамик ва гемостазиологик қайта мослашуви билан кечадиган муҳим давр бўлиб, преэклампсия, гестацион гипертензия, плацентар дисфункция, ҳомила ўсишининг чегараланиши, эрта туғруқ ва туғруқдан кейинги қон кетишлар хавфини ошириши мумкин. Адабиётлар маълумотлари ёш, семизлик, гестацион диабет, анемия, инфекция-яллигланиш касалликлари, ноқулай акушерлик анамнези ва ижтимоий омилларни биргаликда баҳолаш зарурлигини кўрсатади. Хулоса қилиб айтганда, биринчи ҳомиладор аёлларда эрта хавф стратификацияси, профилактик чоралар ва динамик антенатал кузатув она ва бола саломатлигини яхшилашнинг муҳим шартини ҳисобланади.

Калит сўзлар: биринчи ҳомиладорлик, первородящие, преэклампсия, хавф омиллари, плацентар дисфункция, перинатал натижалар, профилактика.

Введение. Первая беременность занимает особое место в акушерстве, поскольку именно в этот период впервые формируется сложная система взаимодействия между организмом матери, плацентой и плодом. У первобеременных женщин адаптационные механизмы сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной и гемостазиологической систем ещё не имеют предшествующего гестационного опыта, поэтому течение беременности может быть более чувствительным к воздействию внешних и внутренних факторов риска.

Современные литературные данные показывают, что первородящие женщины чаще сталкиваются с гипертензивными расстройствами, плацентарной недостаточностью, задержкой роста плода, преждевременными родами, дискоординацией родовой деятельности и оперативным родоразрешением. Это определяет необходимость системного анализа факторов риска, их раннего выявления и разработки профилактических программ, ориентированных именно на первую беременность [1; 4; 10].

Цель настоящего обзора — обобщить научные данные о ведущих факторах риска акушерских и перинатальных осложнений у женщин с первой беременностью и определить основные направления профилактики неблагоприятных исходов.

Первая беременность как самостоятельный фактор акушерского риска. Первая беременность традиционно рассматривается как состояние повышенного акушерского риска. Это связано не только с отсутствием предыдущего опыта родов, но и с особенностями формирования фетоплацентарного комплекса, иммунологической толерантности и сосудистой адаптации. При недостаточной перестройке маточно-плацентарного кровотока создаются предпосылки для развития эндотелиальной дисфункции, гипертензивных расстройств и плацентарной дисфункции.

Важное значение имеют гормональные изменения. Повышение продукции прогестерона, эстрогенов и хорионического гонадотропина необходимо для сохранения беременности, формирования плаценты и иммунной адаптации. Однако нарушение нейроэндокринной регуляции может способствовать невынашиванию беременности, развитию преэклампсии и другим осложнениям. Одновременно увеличивается объём циркулирующей крови, меняется сосудистый тонус, усиливается нагрузка на сердце и почки.

Физиологическая гиперкоагуляция во время беременности является защитным механизмом, направленным на снижение кровопотери в родах. Вместе с тем чрезмерная активация гемостаза может повышать риск тромботических осложнений, плацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода. Поэтому оценка индивидуального риска у первобеременных должна быть многофакторной и включать клинико-anamnestические, лабораторные и инструментальные показатели.

Возрастные и социально-демографические факторы. Возраст женщины на момент первой беременности является одним из наиболее значимых предикторов исходов гестации. Наибольший риск осложнений отмечается у женщин моложе 20 лет и старше 35 лет. У юных первобеременных неблагоприятные исходы связывают с функциональной незрелостью репродуктивной системы, высокой частотой анемии, недостаточной антенатальной подготовкой и социальными факторами. У женщин позднего репродуктивного возраста повышается частота соматической и гинекологической патологии, бесплодия, применения вспомогательных репродуктивных технологий и оперативного родоразрешения.

Моделирование, основанное на национальных перинатальных регистрах, показало, что увеличение возраста при планировании первой беременности сопровождается снижением вероятности наступления и сохранения беременности, ростом частоты выкидышей, потребности в лечении бесплодия, многоплодной беременности и кесарева сечения. Кроме того, возрастное смещение первых родов увеличивает экономическую нагрузку на систему здравоохранения [6].

Социально-демографические изменения последних десятилетий связаны с более поздним вступлением в брак, стремлением женщин к высшему образованию, профессиональной самореализации и материальной независимости. Эти факторы способствуют откладыванию материнства и изменяют структуру акушерских рисков. Поэтому медицинская оценка первобеременной женщины должна дополняться анализом социальных детерминант здоровья, доступности раннего наблюдения и приверженности профилактическим рекомендациям.

Гипертензивные расстройства и преэклампсия. Преэклампсия остаётся одним из наиболее тяжёлых осложнений беременности и представляет собой системное состояние с эндотелиальной дисфункцией, вазоконстрикцией, нарушением плацентарной перфузии и мультиорганным поражением. Согласно современным рекомендациям, первая беременность относится к умеренным факторам риска преэклампсии, а её сочетание с ожирением, возрастом 35 лет и старше, экстракорпоральным оплодотворением, семейным анамнезом и социальными факторами требует более ранней профилактической настроженности [4; 5; 10].

В литературе подчёркивается, что преэклампсия у первобеременных имеет не только краткосрочные, но и отдалённые последствия. Женщины, перенёвшие раннюю преэклампсию при первой беременности, в последующих гестациях чаще имеют преждевременные роды, меньшую массу тела новорождённых и повышенный риск неблагоприятных перинатальных исходов [7]. Кроме того, преэклампсия рассматривается как маркер будущего кардиоваскулярного риска для женщины [14].

Патогенетически ведущую роль играют неполноценная инвазия трофобласта, нарушение ремоделирования спиральных артерий, дисбаланс ангиогенных и антиангиогенных факторов, воспалительная активация и коагулопатия. Эти изменения могут формироваться задолго до клинической манифестации артериальной гипертензии и протеинурии, что обосновывает необходимость скрининга в первом триместре и динамического наблюдения группы риска.

Гестационный диабет, анемия, инфекции и плацентарная дисфункция. Гестационный сахарный диабет является важным метаболическим осложнением беременности. В исследованиях показано, что осложнения первой беременности могут предсказывать риск гестационного диабета в последующих гестациях. Наличие гипертензивных расстройств, перинатальной потери, ожирения матери или макросомии плода при первой беременности существенно повышает вероятность развития гестационного диабета в дальнейшем [1].

Железодефицитная анемия, часто выявляемая у первобеременных, ассоциирована с повышенной частотой гипоксии плода, слабости родовой деятельности, послеродовых кровотечений и инфекционно-воспалительных осложнений. Анемия снижает компенсаторные резервы организма и усиливает неблагоприятное влияние гипертензивных и плацентарных нарушений. Поэтому своевременная коррекция дефицита железа и микроэлементов является важной частью профилактической стратегии.

Инфекции мочевых путей и асимптоматическая бактериурия увеличивают риск пиелонефрита, преждевременного разрыва плодных оболочек и преждевременных родов. Плацентарная дисфункция проявляется задержкой роста плода, хронической гипоксией и повышением перинатальной заболеваемости. В основе этих состояний лежат нарушения маточно-плацентарного кровотока, воспалительные механизмы, эндотелиальная дисфункция и недостаточная адаптация сосудистого русла матери.

Репродуктивный анамнез и прогноз последующих беременностей. Даже если первая беременность является первым родоразрешением, предшествующие потери беременности, самопроизвольные аборты и поздние репродуктивные потери имеют существенное прогностическое значение. В крупных исследованиях показано, что множественные выкидыши и потери на сроках 10 недель и более повышают риск преждевременных родов, мертворождения и рождения ребёнка с низкой массой тела [8].

Первая беременность также формирует своеобразную «репродуктивную память». Систематический анализ показал, что осложнённая первая беременность повышает риск рецидива акушерских осложнений при последующих гестациях, тогда как нормально протекавшая первая беременность может снижать вероятность неблагоприятных исходов. Этот феномен связывают с особенностями иммунологической адаптации организма матери [11].

Таким образом, первая беременность имеет не только самостоятельное клиническое значение, но и прогнозирует дальнейшее репродуктивное здоровье женщины. После осложнённой гестации необходимы постнатальное консультирование, оценка кардиометаболических рисков, коррекция модифицируемых факторов и планирование последующей беременности.

Профилактика и ранняя стратификация риска. Профилактика осложнений при первой беременности должна начинаться как можно раньше. На этапе первого обращения беременной необходимо оценить возраст, индекс массы тела, артериальное давление, соматический статус, репродуктивный анамнез, семейную предрасположенность, социальные факторы и доступность медицинского наблюдения. Комплексный визит в 11–13 недель позволяет не только уточнить срок беременности и жизнеспособность плода, но и провести раннюю оценку риска преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов и гестационного диабета [9].

У женщин группы высокого риска обосновано использование низких доз ацетилсалициловой кислоты после 12 недель гестации в соответствии с современными рекомендациями. Наряду с этим важны коррекция анемии и дефицитов микронутриентов, лечение инфекций мочевых путей, контроль массы тела, рациональное питание, отказ от курения и повышение приверженности антенатальному наблюдению.

Перспективным направлением является переход от эпизодической модели наблюдения к проактивной риск-ориентированной системе, включающей раннюю стратификацию, динамический мониторинг артериального давления, лабораторных показателей и состояния фетоплацентарного ком-

плекса. Такой подход позволяет своевременно корректировать тактику ведения беременности, снижать риск тяжёлых осложнений и оптимизировать маршрутизацию пациенток.

Заключение. Анализ литературы показывает, что первая беременность является самостоятельным маркером повышенного акушерского и перинатального риска. Наиболее значимыми осложнениями у первобеременных являются гипертензивные расстройства, преэклампсия, плацентарная дисфункция, задержка роста плода, преждевременные роды, анемия, инфекционно-воспалительные заболевания, нарушения родовой деятельности и послеродовые кровотечения.

Ведущими факторами риска выступают крайний репродуктивный возраст, ожирение, гестационный сахарный диабет, анемия, инфекции мочевых путей, неблагоприятный репродуктивный анамнез, соматические заболевания и социальные детерминанты здоровья. Эффективная профилактика должна быть основана на ранней стратификации риска, индивидуализированном наблюдении, своевременной коррекции модифицируемых факторов и применении современных клинических рекомендаций. Следовательно, оптимизация ведения первой беременности требует комплексного междисциплинарного подхода, направленного на снижение материнской и перинатальной заболеваемости, профилактику осложнений в текущей беременности и улучшение долгосрочного репродуктивного здоровья женщины.

Список литературы:

1. Yoles I., Sheiner E., Wainstock T. First pregnancy risk factors and future gestational diabetes mellitus. *Arch Gynecol Obstet.* 2021;304(4):929–934. doi: 10.1007/s00404-021-06024-8.
2. Cohen G., Kovo M., Biron-Shental T., Markovitch O., Daykan Y., Schreiber H. Risk factors for retained placenta in a first pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet.* 2023;163(3):1054. doi: 10.1002/ijgo.15191.
3. Van Stralen G. et al. Management and prevention of retained placenta: clinical aspects and evidence-based approaches. *Int J Gynaecol Obstet.* 2013.
4. US Preventive Services Task Force. Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Preventive Medication. *JAMA.* 2021;326(12):1186–1191.
5. Davidson K.W. et al. Screening and prevention of preeclampsia: evidence report and systematic review. *JAMA.* 2021.
6. Tromp M., Ravelli A.C., Reitsma J.B., Bonsel G.J., Mol B.W. Increasing maternal age at first pregnancy planning: health outcomes and associated costs. *J Epidemiol Community Health.* 2011;65(12):1083–1090.
7. Lain K.Y., Krohn M.A., Roberts J.M. Second pregnancy outcomes following preeclampsia in a first pregnancy. *Hypertens Pregnancy.* 2005;24(2):159–169. doi: 10.1081/PRG-200059869.
8. Ahrens K.A., Rossen L.M., Branum A.M. Pregnancy loss history at first parity and selected adverse pregnancy outcomes. *Ann Epidemiol.* 2016;26(7):474–481.e9.
9. Bouariu A., Panaitescu A.M., Nicolaidis K.H. First Trimester Prediction of Adverse Pregnancy Outcomes: Identifying Pregnancies at Risk from as Early as 11–13 Weeks. *Medicina (Kaunas).* 2022;58(3):332. doi: 10.3390/medicina58030332.
10. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin Summary, Number 222. *Obstet Gynecol.* 2020;135(6):1492–1495. doi: 10.1097/AOG.0000000000003892.
11. Thiele K., Ahrendt L.S., Hecher K., Arck P.C. The mnemonic code of pregnancy: comparative analyses of pregnancy success and complication risk in first and second human pregnancies. *J Reprod Immunol.* 2019;134–135:11–20. doi: 10.1016/j.jri.2019.06.003.
12. Dunne J., Tessema G.A., Pereira G. The role of confounding in the association between pregnancy complications and subsequent preterm birth: a cohort study. *BJOG.* 2022;129(6):890–899. doi: 10.1111/1471-0528.17007.
13. Mbah A.K., Alio A.P., Marty P.J., Bruder K., Whiteman V.E., Salihu H.M. Previous preeclampsia and risk of stillbirth in subsequent pregnancy: a population-based study. *Am J Obstet Gynecol.* 2010.
14. Andraweera P.H., Lassi Z.S., Pathirana M.M., Plummer M.D., Dekker G.A., Roberts C.T., Arstall M.A. Pregnancy complications and cardiovascular disease risk perception: a qualitative study. *PLoS One.* 2022;17(7):e0271722. doi: 10.1371/journal.pone.0271722.
15. Шокирова С.М. Профилактика осложнений беременности и родов. *Экономика и социум.* 2021;1-2(80):747–752.

Для цитирования: Ахмедова А.Т. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений при первой беременности (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 570–573. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702242>